

UDRUŽENJE ZA PODRŠKU I KREATIVNI RAZVOJ DJECE I MLADIH
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U TUZLI

**UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
DJECE I MLADIH**

Tematski zbornik

**VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija
„Unapređenje kvalitete života djece i mladih“
23. - 25. 06. 2017. godine, Arandelovac, Srbija**

ISSN 1986-9886

Tuzla, 2017.

FORMANTSKA ANALIZA VOKALA KOD DECE SA SLUŠNIM APARATIMA

FORMANT ANALYSIS OF VOWELS IN CHILDREN WITH HEARING AIDS

Sladana STOJISAVLJEVIĆ, Mila VESELINOVIĆ^{1,2}, Ivana
SOKOLOVAC^{1,2}, Renata ŠKRBIĆ¹, Gordana MUMOVIĆ^{1,2}

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

²Klinički centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva grla i nosa, Novi Sad, Srbija

Originalni naučni rad

APSTRAKT

Deca sa slušnim oštećenjem imaju izmenjen sistem percepcije govornog signala što uslovljava poremećaj u kreaciji auditivnih slika. To ometa produkciju glasa i govora. Cilj istraživanja je bio određivanje formantske strukture vokala srpskog jezika kod zdrave dece i poređenje sa formantskom strukturom kod dece sa slušnim aparatima. Ispitivanje je obuhvatilo 60 dece uzrasta od 6-12 godina slične polne i starosne strukture. Ispitanici su obuhvatili 2 grupe: decu sa slušnim aparatima (30) i zdravu decu (30). Prvi (F1) i drugi formant (F2) su određeni uz pomoć softvera DR Speech- Speech and Voice Therapy. Rezultati: 1. Naveći broj dece sa slušnim aparatima (65,5%) je imao umereno slušno oštećenje i u većini slučajeva je nastalo postnatalno (40%). 2. Veći gubitak sluha, kašnjenje u slušnoj amplifikaciji i rehabilitaciji i njeno nedovoljno trajanje imaju negativan uticaj na formantsku strukturu. 3. Analiza kardinalnih vokala je pokazala poremećaj formantske strukture i smanjenje vokalnih trouglova kod dece sa slušnim aparatima. Postoje razlike u formantskoj strukturi između zdrave dece i dece sa slušnim aparatima. Ove razlike dovode do redukcije vokalnih trouglova ukazujući na smanjenje artikulacionih mogućnosti kod dece sa slušnim aparatima. Veći gubitak sluha, kašnjenje u slušnoj amplifikaciji i rehabilitaciji i njeno nedovoljno trajanje imaju negativan uticaj na formantsku strukturu govora.

Keywords: slušni aparati, slušno oštećenje, glas i govor, formanti

ABSTRACT

Children with a hearing loss have a disturbed reception system of a speech signal which brings to the disturbance in the creation of auditory patterns. This impare voice and speech production. The aim of the research was to determine the formant structure of Serbian vowels in healthy children, and to compare with formant structure in children who use hearing aids. The research included 60 children from 6 to 12 years old with similar gender and age structures. The participants were 2 groups: children with hearing aids (30), and healthy children (30). The first (F1) and the second formant (F2) were analysed using the software Dr Speech-Speech and Voice Therapy. Results: 1. Most number of children with hearing aids (65,5%) have moderate hearing loss and in most cases it appeared postnatally (40%). 2. Increase of hearing loss, delay of hearing amplification and voice and speech rehabilitation and its insufficient duration have a negative influence on the formant structure of speech. 3. The analysis of cardinal vowels showed disturbance of formant structure and reduction of vowel triangles in children with hearing aid. There are differences in the formant structure between healthy children and children with hearing aids. These differences make the reduction of vocal triangles, i.e. they imply the

decrease of articulatory abilities of children with hearing aids. Deep hearing impairments, delay of hearing amplification and rehabilitation and its insufficient duration have a negative influence on the formant structure of speech.

Keywords: hearing aid, children with hearing loss, voice and speech, formants.

UVOD

Akustička struktura izgovorenih glasova se deli na dva osnovna oblika: formantni koji je karakterističan za vokale, i šumni koji je karakterističan za konsonante (Kostić, 1886). Područja pojačane rezonancije u vokalnom traktu proizvode grupisanje harmonijskih tonova koji se nazivaju formanti. Ovi koncentri zvučne energije predstavljaju važno obeležje glasova. Raspored formanata je kod svakog govornog segmenta takođe u vezi je sa rasporedom, oblikom i obimom rezonatora (Kašić, 2003, Heđever, 2010, Summers, Bailey & Roberts, 2012). Vokali srpskog jezika imaju pet koncentrata akustičke energije, ali su za pravilnu i preciznu percepciju značajna prva tri, dok su četvrti i peti slabog intenziteta (Vlajić, 1992). Formant sa najnižom frekvencijom se označava kao F1, drugi po redu F2, treći F3. F1 i F2 određuju kvalitet vokala u odnosu na otvorenu/zatvorenu i prednju/zadnju dimenziju (Titze, 1994). Vokali pri čijem izgovaranju jezik zauzima ekstremnu poziciju u usnoj duplji nazivaju se kardinalni - *corner* vokali (Edwards, 1992). U srpskom jeziku to su vokali A, I i U. Pri artikulaciji vokala i položaj jezika u usnoj duplji je napred i visoko gore, pri čemu su usne razmaknute. Vokal U se proizvodi tako što je jezik postavljen nazad i gore, a usne su skupljene i u protruziji. Pri artikulaciji vokala A jezik zauzima poziciju nazad i dole. Pri artikulaciji ostalih vokala jezik se nalazi u pozicijama između ove tri ekstremne. Šematskim prikazom položaja jezika u usnoj duplji pri izgovaranju vokala dobija se oblik trougla, poznat kao „trougao vokala” (Jones, 1960). Istovetan trougao se dobija ako se srednje vrednosti frekventnog raspona kardinalnih vokala postave u F1 F2 dijagram .

Figure 1. Vocal triangle: Jones D. An Outline of English Phonetics

Veliki trougao vokala ukazuje na značajniju fonološku razliku između kardinalnih vokala. Zbog toga se smanjenje trougla vokala očekuje kada postoji restrikcija artikulacionog prostora usled malih i sličnih pokreta pri izgovaranju različitih vokala (Subtenly, Whitehead & Samar, 1992). Kod osoba sa oštećenim sluhom postoji deficit u artikulaciji konsonanata i vokala koji doprinosi smanjenju razumljivosti govora, što

se posebno odnosi na produkciju. Najveća ar oštećenim sluhom (Su oštećenih zapažena je r Gould & Zandipour, Hocevar-Boltezar, Bolt sa kohlearnim implanta Povećanje površine vo sluha u pogledu artikū boljoj fonološkoj diskri et al., 2001, Angelocci utvrdi eventualno pos zdrave dece i dece sa osnova za preduzimanje glasa i govora kod de neposredni ciljevi istraž jezika kod dece ranošk strukturu formanata vo školskog uzrasta; Utvr Komparirati dobijene r grupe zdrave dece.

METODE

Ispitivanje je urađeno k Klinici za bolesti uha, g Sadu. Ispitivanjem je ob podeljeni u 2 grupe slič deca sa slušnim aparatin Trifković“ urednog gove U ispitivanju su korišćen vremenu nastanka ošte početku i dužini surdo dokumentacije audiološ prvog (F1) i drugog form kompjuterskog softvera vokala na mikrofona uob smo statistički obradili korišćeni su t-test, Manr korelacija; F1/F2 dijagra

REZULTATI

Polna i starosna struktura starosti 8 godina i 14 de aparata je bilo 18 deča

se posebno odnosi na vokale zbog nedovoljne slušne kontrole prilikom njihove produkcije. Najveća artikulaciona sličnost je prisutna između vokala I i U kod dece sa oštećenim sluhom (Subtenly, Whitehead & Samar 1992, Vick, 2001). Kod slušno oštećenih zapažena je manja površina vokalnog trougla (Vick, Lane, Perkell, Matthies, Gould & Zandipour, 2001, Henry & Turner, 2003, Neppert & Peturson, 1992, Hocevar-Boltezar, Boltezar & Zargi, 2008). Većina ovakvih studije se odnosi na decu sa kohlearnim implantom, ali je mali broj studija kod dece sa slušnim aparatima. Povećanje površine vokalnog trougla može biti dobar indikator popravljivanja stanja sluha u pogledu artikulacionih sposobnosti posle slušne amplifikacije, zahvaljujući boljoj fonološkoj diskriminaciji, slušnoj i neuromuskularnoj kontroli artikulacije (Vick et al., 2001, Angelocci, Kopp & Holbrook, 1964). Osnovni cilj istraživanja je da se utvrdi eventualno postojanje razlika u frekventnom rasporedu formanata između zdrave dece i dece sa slušnim aparatima. Utvrđivanje postojanja razlika može biti osnova za preduzimanje sistematskih mera za korekciju edukativnih programa razvoja glasa i govora kod dece sa slušnim aparatima. Prema tome, postavljeni su sledeći neposredni ciljevi istraživanja: Utvrditi frekventnu strukturu formanata vokala srpskog jezika kod dece ranoškolskog uzrasta urednog govornog razvoja; Utvrditi frekventnu strukturu formanata vokala srpskog jezika kod dece sa slušnim aparatom ranog školskog uzrasta; Utvrditi veličinu vokalnih trouglova kod obe ispitivane grupe; Komparirati dobijene rezultate između ispitivane grupe dece sa slušnim aparatima i grupe zdrave dece.

METODE

Ispitivanje je urađeno kao prospektivna studija tokom 2013. godine. Obavljeno je na Klinici za bolesti uha, grla i nosa u Novom Sadu i u OŠ „Kosta Trifković“ u Novom Sadu. Ispitivanjem je obuhvaćeno 60-oro dece uzrasta od 6 do 12 godina. Ispitanici su podeljeni u 2 grupe slične polne i starosne strukture: prvu grupu (30) koju su činila deca sa slušnim aparatima, a drugu grupu (30) koju su činila zdrava deca iz OŠ „Kosta Trifković“ urednog govornog razvoja, procenjenog od strane kompetentnog logopeda. U ispitivanju su korišćene sledeće metode: Anamnestički podaci su uzeti od roditelja o vremenu nastanka oštećenja sluha, vremenu početka nošenja slušnog aparata i o početku i dužini surdopedagoškog tretmana; Stepem oštećenja sluha je utvrđen iz dokumentacije audiološkog odseka; Utvrđivanje frekventne formantske distribucije prvog (F1) i drugog formanta (F2) svih 5 vokala srpskog jezika urađeno je uz pomoć kompjuterskog softvera Dr Speech (Speech and Voice Therapy) direktnim izgovorm vokala na mikrofona uobičajenom visinom i glasnoćom; Statistička obrada - Podatke smo statistički obradili programom SPSS 17, urađena je deskriptivna analiza i korišćeni su t-test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test i rađena je Pearsonova korelacija; F1/F2 dijagram je korišćen za izradu vokalnih trouglova

REZULTATI

Polna i starosna struktura pokazuju da je u grupi zdrave dece bilo 16 dečaka prosečne starosti 8 godina i 14 devojčica prosečne starosti 7,93 godine. U grupi dece sa slušnim aparatima je bilo 18 dečaka prosečne starosti 8,67 godina i 12 ženske dece prosečne

starosti 9,08 godina. Nije bilo statistički značajne razlike između ispitivanih grupa. Uzroci oštećenja sluha- Na osnovu dobijenih podataka od roditelja, prikazano je da je oštećenje sluha kod 13,3 % ispitanika nastalo prenatalno, kod 6,7 % perinatalno, a kod 40 % postnatalno. Nastanak oštećenja sluha nije bilo moguće utvrditi kod 40 % ispitanika.

Formantska analiza vokala je prikazala sledeće:

Vokal U- Minimalne i maksimalne vrednosti prvog i drugog formanta vokala U su statistički značajno ($p < 0.05$) više kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Takođe postoji statistički značajno veći formantski raspon za drugi formant dok kod raspona prvog formanta nema značajnih razlika.

Vokal O- Maksimalne vrednosti prvog formanta, maksimalne i minimalne vrednosti drugog formanta, kao i formantski raspon drugog formanta za vokal O statistički značajno veće kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu.

Vokal A- Maksimalne i minimalne vrednosti prvog formanta vokala A statistički su značajno manje kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu.

Vokal E- Minimalne i maksimalne vrednosti drugog formanta vokala E statistički su značajno manje kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu.

Vokal I - Minimalne i maksimalne vrednosti prvog formanta vokala I statistički značajno su više kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Minimalne vrednosti drugog formanta vokala I su statistički značajno manje kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Maksimalne vrednosti drugog formanta i raspona drugog formanta su statistički značajno više kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Stepen oštećenja sluha - Prema podeli Svetske zdravstvene organizacije u grupi dece sa slušnim aparatima zabeleženo je da najveći broj dece ima umereno oštećenje sluha - 19 (65,5%), zatim veoma teško - 6 (20,7%) i najmanji broj- 4 (13,8%) ima teško oštećenje sluha. Kod muške dece sa porastom oštećenja sluha rastu minimalna vrednost drugog formanta vokala E i raspon frekvencija prvog formanta vokala O. Kod ženske dece opadaju maksimalne vrednosti prvog formanta vokala A. Početak nošenja slušnog aparata je bio prosečno sa 53,9 meseci života (4,4 godine). Početak edukacije govora je bio prosečno posle 53,5 dana od dodele slušnog aparata. Kod muške dece, ukoliko se sa slušnom edukacijom započne kasnije to će biti niže vrednosti parametara UF2min, UF2max, a veće vrednosti parametara AF1max i IF2min. Kod ženske dece što je kasnije započeta edukacija niže su maksimalne vrednosti prvog formanta vokala A. Dužina edukacije govora je bila prosečno 19,71 meseci. Kod muške dece sa porastom dužine edukacije opadaju vrednosti parametara UF2rasp, OF1min, OF1max, OF2min, OF2max. Kod ženske dece ovo nije uočeno. Vokalni trouglovi - Pozicioniranjem srednjih vrednosti frekventnog raspona prvog i drugog formanta kardinalnih vokala U, A i I u F1/F2 dijagram dobijeni su vokalni trouglovi za zdravu decu (plavo) i decu sa slušnim aparatima (crveno). Prikazani dijagrami jasno pokazuju da su vokalni trouglovi dece sa slušnim aparatima manje površine u odnosu na zdravu decu kako za cele grupe, tako i za mušku i za žensku decu ponaosob.

Slika 1. Trougao kardinalnih vokala U
Figure 1. Triangle cardinal vowels U group

Slika 2. Trougao kardinalnih vokala O
Figure 2. Triangle cardinal vowels O group

Slika 3. Trougao kardinalnih vokala A
Figure 3. Triangle cardinal vowels A group

DISKUSIJA

U ispitivanoj grupi dece sa postnatalna oštećenja sluha (traume, metaboličke bolesti (2010) koja su su možda

Slika 1. Trougao kardinalnih vokala zdrave dece i dece sa slušnim aparatima za obe grupe
 Figure 1. Triangle cardinal vowels healthy children and children with hearing aids for both group

Slika 2. Trougao kardinalnih vokala zdrave dece i dece sa slušnim aparatima muškog pola
 Figure 2. Trougao cardinal vowels healthy children and children with hearing aids males

Slika 3. Trougao kardinalnih vokala za zdravu decu i decu sa slušnim aparatima ženskog pola
 Figure 3. Triangle cardinal vowels for children who hear and children with hearing aids female

DISKUSIJA

U ispitivanoj grupi dece sa slušnim aparatima zabeleženo je da je 40% dece zadobilo postnatalna oštećenja (infekcija, autoimune bolesti, meningitis, ototoksični lekovi, traume, metaboličke bolesti) (Jović, Vlaški, Dankuc & Komazec, 2009, Sokolovac, 2010) koja su su možda od većeg značaja za nastanak umerenih oštećenja sluha koja

su prisutna u ispitivanoj grupi kod 65,5 % dece gde je i slušni aparat od koristi. Sa druge strane u studijama vezanim za kohlearnu implantaciju sa teškim oštećenjima sluha beleže se češće prenatalni i perinatalni uzroci oštećenja sluha (hipoksija, prematuritet, mala porođajna masa, hiperbilirubinemija) (Komazec, 2009, Miljković, 2013). U našem istraživanju zabeležena je izmenjena formantska struktura vokala kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Mogući faktori koji utiču na percepciju vokala su stepen oštećenja sluha, veća čujnost formanata, frekventna selekcija i uzrast. Kod dece sa oštećenjem sluha postoje rizici prilikom komuniciranja u pogledu neprecizne percepcije vokala, kao što je neizvesnost oko identiteta samoglasnika ili pogrešna procena kategorije samoglasnika (Molis & Leek 2011). Kod ženske dece nađeno je da što je stepen oštećenja sluha veći to su niže maksimalne vrednosti prvog formanta vokala A. Kako navode Baudnock i sar. deca sa oštećenjem sluha nastoje proizvesti prvi formant, koji je inače najintenzivniji među formantima, što je niže moguće jer imaju ostatke sluha češće na niskim frekvencijama u pokušaju da poboljšaju povratnu slušnu informaciju. Istraživanja istog autora pokazuju niže vrednosti drugog formanta vokala A. Isti autor navodi da kod dece sa slušnim aparatima postoji sklonost ka dorzalnoj artikulaciji vokala. U svakom slučaju odstupanja formantske strukture vokla A kao kardinalnog vokala u odnosu na zdravu decu mogu uticati na površinu i strukturu vokalnog trougla odnosno može se reći da sa porastom oštećenja sluha smanjuju se i artikulacione sposobnosti dece sa slušnim aparatima. (Baudnock, Van Lierde, Dhooge & Corthals, 2011). U našem istraživanju zabeležen je uticaj početka edukacije na formantsku strukturu. Tseng navodi da sa uzrastom raste distinkcija između prvog i drugog formanta vokala, a takođe to je u pozitivnoj korelaciji sa kompleksnošću rečenice i sa razumljivošću govora. Za razumljivost govora najvažniji predikcioni faktori su stepen oštećenja sluha u stepen auditorne memorije. Autor navodi da je za dobru razumljivost govora važna pravilna artikulacija i samoglasnika i suglasnika, ali i prozodijske karakteristike govora (Tseng, Kuei & Tsou, 2011). Teškoće opažanja informacija o emocionalnom stanju osobe koja govori dovodi do nedostatka i socijalnih veština koje nisu prilagođene raznim situacijama (Most & Aviner 2009, Bojanić & Delić, 2009). Hronološka starost i dužina korišćenja slušnog aparata je u visokoj korelaciji sa stepenom gramatičnosti u sticanju artikulacionih sposobnosti i jezičkih veština (Tomblin, Spencer, Flock, Tyler & Gantz, 1999). Prema navodima Paludetti-a i sar. tretman i pomoć koja se detetu pruža zavisice od individualnih potreba svakog deteta i faktora kao što su: uzrast deteta, uzrast od početka nastanka oštećenja sluha, uzrast kada je gubitak sluha otkriven, stepen gubitka sluha, tip slušnog oštećenja, starost deteta kada su slušni aparati prvi put upotrebljeni (Paludetti, Conti, Di Nardo, De Corso, Rolesi, Picciotti et al., 2012). U studiji Mahmoudi i sar. dobijeni rezultati ukazuju da deca oštećenog sluha postepeno poboljšavaju svoj govor nakon sticanja audiofidebeka po dobijanju slušnog aparata. Takođe se saznalo da što je duža upotreba slušnog aparata to će govor biti bolji u pogledu stepena jezičkog razvoja (Mahmoudi, Rahati, Ghasemi, Asadpour, Tayarani & Rajati, 2011). U našem istraživanju zabeležen je uticaj dužine edukacije na formaantsku strukturu. Tseng i sar ukazuju da vreme dodele slušnog aparata i dužina auditivno verbalne terapije utiču na frekventni razmak između prvog i drugog formanta, te je moguće da je kod dece koja kasnije započinju terapiju govora sporije razmicanje prvog i drugog formanta vokala. Snižavanje frekventnih vrednosti

pojedinih formanata to posebno dečaci, na ovom području očuvana kod „corner“ vokala u našim vokala U postoji povišeni snižen je prvi formant, rezultati su slični rezultati su slični rezultatima kohlearnim implantacijama se mogli komparirati. trouglova kod dece sa očekuje kod restrikcije artikulacionih organa za vokala I i U kod dece pažnju tokom terapije vokalnog trougla zapa ispitanika navodi Vick može biti dobar indikator sposobnosti posle ugradn boljoj neuromuskularn (2008).

ZAKLJUČAK

U ispitivanoj grupi dece umerena oštećenja sluha strukturi vokala kod de slušne amplifikacije i z nepovoljan uticaj na f kardinalnih vokala dop ograničenih artikulaci vokalnih trouglova tokom

LITERATURA

1. Angelocci, A. A., normal-hearing children. *Disorder*. 29, pp. 1-10.
2. Baudnock, N., Van Lierde, D., Vowels Production in Hearing-Impaired Children. *Folia Phoniatologica*.
3. Bojanić, M. & Delić, I. significance. *Electroacoustic*.
4. Edwards, H. T. *San Diego: Singular*.
5. Hedever, M. (2008). *rehabilitacijski faktor*

pojedinih formanata tokom edukacije ukazuje da deca sa slušnim oštećenjem, posebno dečaci, na ovaj način poboljšavaju auditivni feedback jer su niža frekventna područja očuvana kod dece sa slušnim aparatima (Tseng et al., 2011). Analiza „corner“ vokala u našoj studiji je pokazala da sledeće statističke značajnosti: kod vokala U postoji povišen prvi i drugi formant u odnosu na zdravu decu. Kod vokala A snižen je prvi formant, a kod vokala I prvi formant je povišen, a drugi snižen. Ovakivi rezultati su slični rezultatima ispitivanja koje su dobili Miljković i sar. (2013) sa kohlearnim implantima. Potreban je veći broj ovakvih studija na srpskom jeziku da bi se mogli komparirati. Ovakav nalaz „corner“ vokala doprinosi smanjenju vokalnih trouglova kod dece sa slušnim aparatima. Redukcija površine vokalnog trougla se očekuje kod restrikcije artikulacionog prostora usled malih i sličnih pokreta artikulacionih organa za ove vokale. Najveća artikulaciona sličnost je prisutna između vokala I i U kod dece sa oštećenim sluhom, pa na te vokale treba naročito obratiti pažnju tokom terapije govora (Hočevār-Boltežar et al., 2008). Manja površina vokalnog trougla zapažena je kod prelingvalno i postlingvalno slušno oštećenih ispitanika navodi Vick - cit Hovečar (2008). Povećanje površine vokalnog trougla može biti dobar indikator popravljavanja stanja sluha u pogledu artikulacionih sposobnosti posle ugradnje kohlearnog implanta ili slušne amplifikacije, zahvaljujući boljoj neuromuskularnoj kontroli artikulacije (Angelocci, 1964, Hočevār-Boltežar, 2008).

ZAKLJUČAK

U ispitivanoj grupi dece sa slušnim aparatima uzrasta 6-12 godina najčešće su prisutna umerena oštećenja sluha postnatalne etiologije. Postoje evidentne razlike u formantskoj strukturi vokala kod dece sa slušnim aparatima u odnosu na zdravu decu. Odlaganje slušne amplifikacije i zakasnela i nedovoljna edukacija slušanja, glasa i govora imaju nepovoljan uticaj na formantsku strukturu vokala. Izmenjena formantska struktura kardinalnih vokala doprinosi smanjenju vokalnih trouglova kao grafičkih indikatora ograničenih artikulacionih pokreta usled nedovoljne slušne kontrole. Praćenje vokalnih trouglova tokom edukacije doprinosi formantskoj korekciji i razumljivosti.

LITERATURA

1. Angelocci, A.A., Kopp, G.A. & Holbrook, A. (1964) The vowel formants of deaf and normal-hearing eleven to fourteen year old boys. *Journal of Speech and Hearing Disorder*. 29, pp. 156-160.
2. Baudnock, N., Van, Lierde K., Dhooge, I. & Corthals, P. (2011). A Comparison of Vowel Productions in Prelingually Deaf Children Using Cochlear Implants, Severe Hearing-Impaired Children Using Conventional Hearing Aids and Normal-Hearing Children. *Folia Phoniātrica et Logopedica*, 63, pp. 154-160.
3. Bojanić, M. & Delić, V. (2009). Automatic recognition in speech: possibilities and significance. *Electronics*. 13(2), pp. 35-40.
4. Edwards, H. T. (1992). *Applied phonetics. The sounds of American English*. San Diego: Singular Publishing Group Inc.
5. Hečever, M. (2010). *Govorna akustika*. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

6. Henry, B.A. & Turner, C.W. (2003). The resolution of complex spectral patterns by cochlear implant and normal hearing listeners. *Journal of acoustical society of America*, 113, pp.2861-2873.
7. Hočevar-Boltežar, I., Boltežar, M. & Zargi, M. (2008). The influence of cochlear implantation on vowel articulation. *Wien Klin Wochenschr*, 120(7-8), pp. 228-233.
8. Jones, D. (1960). *An Outline of English Phonetics*. 9th ed. Cambridge: W. Heffer & Sons.
9. Jović, R., Vlaški, Lj., Dankuc, D. & Komazec, Z. (2009). *Otorinolaringologija-hirurgija glave i vrata*. 2nd ed. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad.
10. Kašić, Z. (2003). *Fonetika*. Beograd: Defektološki fakultet.
11. Komazec, Z. (2009). Uticaj oštećenja sluha na razvoj govora. U: Mumović G. ed. *Dijagnostičke i terapijske metode patologije glasa i govora*. [Elektronski izvor]: Zbornik radova međunarodnog seminara; 2009. Jun; Novi Sad: G. Mumović 2009. – 1 elektronski optički disk (CD – ROM).
12. Kostić, Đ. (1986). *Govor i slušno oštećeno dete*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
13. Mahmoudi ,Z., Rahati, S., Ghasemi, M.M., Asadpour, V., Tayarani, H.& Rajati, M. (2011). Classification of voice disorder in children with cochlear implantation and hearing aid using multiple classifier fusion. *BioMedical Engineering OnLine*, 10(3), pp. 1-18.
14. Miljković, M. (2013). Formantska analiza vokala i objektivna akustička analiza glasa kod dece sa kohlearnim implantom. *Diplomski rad*. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet.
15. Molis, M.R. & Leek, M.R. (2011). Vowel identification by hearing-impaired listeners in response to variation in formant frequencies. *Journal of Speech and Language Hearing Research*, 54(4), pp. 1211-1223.
16. Most, T. & Aviner, C. (2009). Auditory, Visual, and Auditory-Visual Perception of Emotions by Individuals With Cochlear Implants, Hearing Aids, and Normal Hearing. *Journal of deaf studies and deaf education*, 14(4), pp. 449-464.
17. Neppert, J. & Peturson, M. (1992). *Elemente einer akustischen Phonetik*. Buske, Hamburg.
18. Paludetti, G., Conti, G., Di Nardo, W., De Corso, E., Rolesi, R., Picciotti, P.M., et al. *Infant hearing loss: from diagnosis to therapy*. *Acta otorhinolaryngologica italic*. 32, pp. 347-370.
19. Sokolovac, I. (2010). *Sintaksičke konstrukcije kod dece sa kohlearnim implantom predškolskog uzrasta*. Magistarska teza. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
20. Subtenly, J.D., Whitehead, R.L.& Samar, V.J. (1992). Spectral study of deviant resonance in the speech of women who are deaf. *Journal of Speech and Language Hearing Research*. 35, pp. 574-579.
21. Summers, R.J., Bailey, P.J. & Roberts, B. (2012). Effects of the Rate of Formant-Frequency Variation on the Grouping of Formants in Speech Perception. *Journal of associated research in otolaryngology*. 13, pp.269-280.
22. Titze, I.R. (1994). *Principles of voice production*. 1st ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
23. Tomblin, J.B., Spencer, L., Flock, S., Tyler, R. & Gantz, B. (1999). A comparison of language achievement in children with cochlear implants and children using hearing aids. *Journal of Speech and Language Hearing Research*. 42(2), pp. 497-509.
24. Tseng, S.C., Kuei, K. & Tsou, P.C. (2011). Acoustic characteristics of vowels and plosives/affricates of Mandarin-speaking hearing-impaired children. *Clinical Linguistics & Phonetics*. 25(9),pp. 784-803.
25. Vick, J., Lane, H., Perkell, J.H., Matthies, M.L., Gould, J. & Zandipour, M. 2001. Covariation of cochlear implant users' perception and production of vowel contrasts and their identification by listeners with normal hearing. *Journal of Speech and Language Hearing Research*. 44, pp. 1257-67.
26. Vlajić, Ž. (1992). *Metodika rada sa nagluvima*. Beograd: IDP Naučna knjiga.

UTICAJ SA ORGANIZACIJA I ZAPOSŁJANJA

IMPACT OF C AND NONG PROFESSIONAL OF PERSONS

JU OŠ

APSTRAKT

Veoma mali broj mladih značajne pomake u toj saradnju. Cilj rada je invaliditetom, kao i sa zapošljavanja. Metode: na osvješćivanje društva o odnosno njihovog uključ njihove personalnosti, a p institucija i NVO neopho zadataka u cilju zapošl invaliditetom kao osoban zahtjeve posla, bez obzira društvu.

Ključne riječi: pravo na društveno angažovanje, so

ABSTRACT

A very small number of employment and non-gov make a significant progr manner of exercising the n non-governmental organi scientific research and de the importance of work inclusion in social and wo personality, and then re cooperation between insti activities and tasks in ord people with disabilities as

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH

Izdavač:

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih

Urednici:

dr. sc. *Alma Avdić*, vanredni profesor
dr. sc. *Lejla Junuzović-Žunić*, vanredni profesor

Organizacioni odbor:

dr. sc. *Medina Vantić-Tanjić*, vanredni profesor, predsjednik
dr.sc. *Fadil Imširović*
msc. *Marinela Šćepanović*
mr.sc. *Mirjana Jakovčev*
ma. *Salim Goranac*
MA *Silva Banović*

Naučni odbor:

dr. sc. *Zamir Mrkonjić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

dr. sc. *Nenad Glumbić*, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

dr. sc. *Lejla Junuzović-Žunić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

dr. sc. *Slavica Golubović*, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

dr. sc. *Anita Zovko*, redovni profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

dr. sc. *Mario Vasilj*, redovni profesor, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina

dr. sc. *Sunčica Dimitrijska*, redovni profesor, University „Ss. Cyril and Methodius“, Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy-Skopje Republic of Macedonia

dr. sc. *Alma*
rehabilitacijski fak

PhD *Vanda Ha*
Praha, Češka Repu

PhD *Laszlo Van*
Sopron, Hungary

dr.sc. *Marija Ja*
of Engineering, Sc

dr. sc. *Veronica*
Timisoara Facultat

prof. dr. *Fatih S*

dr. sc. *Amela T*
rehabilitacijski faku

dr. sc. *Svetlana*
specijalnu edukacij

dr. sc. *Natasha*
Methodius“, Institut
Skopje, Republic of

dr. sc. *Jasna Lj.*
Mitrovica, Srbija

dr. sc. *Jasna Ku*
Hrvatska

dr. sc. *Medina Vo*
rehabilitacijski faku

dr. sc. *Milena*
rehabilitacijski faku

Skupština Udruž
sjednici održano

dr. sc. *Alma Avdić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

PhD *Vanda Hajkova*, doc. paed., Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Praha, Češka Republika

PhD *Laszlo Varga*, University of West Hungary Benedek Elek Faculty of Pedagogy Sopron, Hungary

dr.sc. *Marija Jakovljević*, redovni profesor, UNISA School of Computing, College of Engineering, Science and Technology Johannesburg, South Africa

dr. sc. *Veronica Laura Demenescu*, vanredni profesor Univerzitet de Vest Timisoara Facultatea de Muzica si Teatru Romania

prof. dr. *Fatih Şahin*, Celal Bayar University Manisa Türkiye

Recenzenti:

dr. sc. *Amela Teskeredžić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

dr. sc. *Svetlana Kaljača*, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

dr. sc. *Natasha Stanojkovska-Trajkovska*, docent, University „Ss. Cyril and Methodius“, Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy-Skopje, Republic of Macedonia

dr. sc. *Jasna Lj. Parlić-Božović*, redovni profesor, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, Srbija

dr. sc. *Jasna Kuderk Mirošević*, docent, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

dr. sc. *Medina Vantić-Tanjić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

dr. sc. *Milena Nikolić*, vanredni profesor, Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Bosna i Hercegovina

Skupština Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih na redovnoj sjednici održanoj 21.04.2017. godine, odobrila je štampanje zbornika radova „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“

Udruženje za podršku i
kreativni razvoj djece i mladih

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Univerziteta u Tuzli

Tematski zbornik

VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija
„Unapređenje kvalitete života djece i mladih“
23.-25. 06. 2017. godine, Aranđelovac, Srbija

Tuzla, 2017.